

6. Voronkova, L. P. (2002). Turizm, gostepriimstvo, servis [Tourism, hospitality, service]: Reference dictionary. M.: Aspect Press. [in Russian].

7. Golubkov, Ye. P. (n.d.). Marketingovyie issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika. Poryadok provedeniya ekspertnykh oprosov i sodержaniye ikh otdel'nykh etapov [Marketing research: Theory, methodology, and practice. The procedure for conducting expert surveys and the content of their individual stages. URL: http://business.polbu.ru/golubkov_marketing/ch32_xi.html] [in Russian].

8. Grigoryeva, V. V. (2002). Ekologicheski bezopasnyye formy turizma: podkhody i printsipy [Environmentally safe forms of tourism: approaches and principles]. Turisticheskiye firmy – Travel companies, 28, 23–27. [in Russian].

9. Dolishniy, I. M., & Kolodychuk A. V. (2010). Motyvatsiya personalu yak ob'yekt upravlinnya na pidpryemstvi [Motivation of the personnel as an object of management in the enterprise]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.5 (pp. 211–216). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Чобаль Людмила Юрївна

к.э.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: lchobal@ukr.net

Сімах Корнелія Юрївна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Чобаль Людмила Юрьевна

к.э.н., доцент Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета
e-mail: lchobal@ukr.net

Симех Корнелія Юрьевна

старший преподаватель Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about authors

Lyudmyla Chobal,

Ph.D., Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University
e-mail: lchobal@ukr.net

Korneliya Simekh,

Senior Lecturer of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 338.24.021.8

ШИРА Т.Б.

Корпорація та корпоративна безпека

Предметом дослідження є теоретико-методичні, наукові та прикладні положення забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.

Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.

Методи дослідження. В роботі використано системний підхід, у межах якого застосовано методи: індукції та дедукції, порівняння і систематизації – при дослідженні сутнісних характеристик та еволюції базових понять дослідження; аналізу і синтезу – для характеристики сучасних тенденцій розвитку українських підприємств; теорії моделювання – для визначення функціональної структури системи корпоративної безпеки підприємства.

Результати роботи. У статті обґрунтовано теоретико-методичні, наукові та прикладні положення забезпечення корпоративної безпеки підприємств, які спираються як на специфіку господарської діяльності, так і умови формування безпечних умов розвитку українських підприємств.

Галузь застосування результатів. Вирішення проблем забезпечення безпечних умов розвитку українських підприємств; формування методичної бази підготовки здобувачів вищої освіти за галуззю знань управління та адміністрування.

Висновки: 1) подальше ускладнення умов господарської діяльності українських підприємств актуалізує важливість наукових досліджень стосовно удосконалення безпекової діяльності в межах кожного суб'єкта господарювання; 2) узагальнення наукового доробку щодо трактування понять «корпорація» та «корпоративна безпека підприємства» дозволили розглянути теоретичні аспекти та сформулювати методичне підґрунтя для забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств; 3) визначено пріоритети, мету та ключові завдання забезпечення корпоративної безпеки підприємств; 4) сформовано функціональну структуру системи корпоративної безпеки виходячи із фактичних умов господарської діяльності українських підприємств; 5) визначено сукупність зовнішніх та внутрішніх загроз для корпоративної безпеки українських підприємств.

Ключові слова: безпека, корпоративна безпека, корпорація, інтерес, загроза.

ШИРА Т.Б.

Корпорация и корпоративная безопасность

Предметом исследования является теоретико–методические, научные и прикладные положения обеспечения корпоративной безопасности украинских предприятий.

Целью исследования является научное обоснование теоретико–методических положений и разработка практических рекомендаций по обеспечению корпоративной безопасности украинских предприятий.

Методы исследования. В работе использован системный подход, в рамках которого применены методы: индукции и дедукции, сравнения и систематизации – при исследовании сущностных характеристик и эволюции базовых понятий исследования; анализа и синтеза – для характеристики современных тенденций развития украинских предприятий; теории моделирования – для определения функциональной структуры системы корпоративной безопасности предприятия.

Результаты работы. В статье обоснованы теоретико–методические, научные и прикладные положения обеспечения корпоративной безопасности предприятий, опирающиеся как на специфику хозяйственной деятельности, так и условия формирования безопасных условий развития украинских предприятий.

Область применения результатов. Решение проблем обеспечения безопасных условий развития украинских предприятий; формирования методической базы подготовки соискателей высшего образования по отрасли знаний управления и администрирования.

Выводы: 1) дальнейшее усложнение условий хозяйственной деятельности украинских предприятий актуализирует важность научных исследований по совершенствованию безопасностной деятельности в пределах каждого субъекта хозяйствования; 2) обобщение научных трудов относительно трактовки понятий «корпорація» и «корпоративная безопасность предприятия» позволило рассмотреть теоретические аспекты и сформировать методическую основу для обеспечения корпоративной безопасности украинских предприятий; 3) определены приоритеты, цели и ключевые задачи обеспечения корпоративной безопасности предприятий; 4) сформировано функциональную структуру системы корпоративной безопасности исходя из фактических условий хозяйственной деятельности украинских предприятий; 5) определена совокупность внешних и внутренних угроз корпоративной безопасности украинских предприятий.

Ключевые слова: безопасность, корпоративная безопасность, корпорація, интерес, угроза

SHIRA T.B.

Corporation and corporate safety

The subject of the research is theoretical, methodological, scientific and applied provisions for the provision of corporate security of Ukrainian enterprises.

The purpose of the research is to provide scientific substantiation of theoretical and methodological provisions and to develop practical recommendations for ensuring corporate security of Ukrainian enterprises.

Research methods. In the work the systematic approach has been used, within the framework of which methods are used: induction and deduction, comparison and systematization – in the study of

essential characteristics and evolution of the basic concepts of research; analysis and synthesis – to characterize the current trends in the development of Ukrainian enterprises; Theory of modeling – to determine the functional structure of the enterprise corporate security system.

Results of work. *The article the theoretical, methodological, scientific and applied provisions of ensuring the corporate security of enterprises has been substantiated that based on the specifics of economic activity, as well as conditions for the formation of safe conditions for the development of Ukrainian enterprises.*

The field of application of results. *Solving the problems of providing safe conditions for the development of Ukrainian enterprises; the formation of a methodological basis for higher education graduates in the field of knowledge management and administration.*

Conclusions: *1) the successive complication of the conditions of economic activity of Ukrainian enterprises elucidates the importance of scientific research on improving the security activities in each economic unit; 2) generalization of scientific work on the interpretation of the notions «corporation» and «corporate security of the enterprise» allowed to consider theoretical aspects and form the methodological basis of corporate security of Ukrainian enterprises; 3) the priorities, goals and main tasks of ensuring enterprise corporate security has been defined; 4) the functional structure of the corporate security system has been formed on the basis of real conditions of economic activity of Ukrainian enterprises; 5) a set of external and internal threats has been defined for the corporate security of Ukrainian enterprises.*

Keywords: *security, corporate security, corporation, interest, threat.*

Постановка проблеми. Аналітична інформація Державної служби статистики переконливо доводить, що останні кілька років характеризуються суттєвим погіршенням основних показників діяльності підприємств. Саме такі висновки можна зробити спираючись на факти зменшення кількості підприємств у 2016 р. у порівнянні із 2013–им на 22,11%, скорочення чисельності зайнятих працівників за цей же період на 22,32% та погіршення фінансових результатів (сальдо) до оподаткування (млн. грн.), із 29283,3 прибутку до 22210,5 збитку [4, с. 113]. Відтак проблема не лише розвитку, але й виживання для більшості українських підприємств стає першочерговою, вирішення якої лежить в площині формування безпечних умов функціонування. В період посилення політичної, соціальної та військової напруженості безпечні умови повинні створюватися перш за все зусиллями самих суб'єктів господарювання через формування відповідних систем безпеки. У більшості випадків методологічної бази для ефективного захисту бізнесу не існує, вона поступово формується виходячи із фактичної потреби підприємницьких кіл, набутого досвіду та можливості використання іноземних наукових доробків із подальшим врахуванням особливостей національної економіки. Звідси, поступ у вирішенні проблем забезпечення необхідного для розвитку рівня безпе-

ки для вітчизняних підприємств є актуальним та важливим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням забезпечення безпеки підприємств багато уваги приділяють вітчизняні та закордонні вчені, зокрема: Л. Абалкін, О. Ареф'єва, І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, Т. Васильців, З. Герасимчук, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, З. Живко, О. Захаров, В. Ковальов, Г. Козаченко, О. Ляшенко, В. Мунтіян, Є. Олейніков, Г. Пастернак–Таранушенко, В. Пономаренко, В. Франчук, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші. Однак, доцільно відзначити недостатню увагу науковців щодо визначення поняття «корпоративна безпека» та формуванню відповідного теоретико–методологічного базису її забезпечення в умовах українських підприємств.

Метою статті є наукове обґрунтування теоретико–методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж розглянути ключові аспекти забезпечення корпоративної безпеки, вважаємо за потрібне з'ясувати сферу їх застосування, тобто розглянути термін «корпорація».

Підкреслимо наявність різних думок щодо виникнення перших корпорацій. Так, згідно тверджень відомого історика Момлезена, за часів

Древніх Афін, Риму, Коринту і т.д. існували та активно розвивалися господарські утворення, основою яких було об'єднання та використання капіталів мешканців міст [9, с. 8–10, 25]. Виникнення перших акціонерних товариств – «товариське об'єднання публікантів» в Древньому Римі припадає на епоху Цицерона. Безперечно, що в історичному ракурсі йдеться скоріше про утворення структур, які лише за окремими елементами нагадують сучасні акціонерні товариства. Водночас серед науковців також поширена твердження, що першою корпорацією можна вважати мідний рудник, який знаходився в місті Фалун (Швейцарія), а його існування датується XIV ст.

Підсумовуючи можна стверджувати, що термін «корпорація» має глибокі історичні корені, а еволюційний шлях дозволив сформулювати одну із найбільш досконаліших організаційно-правових форм підприємницьких об'єднань.

Сучасний етап розвитку корпорацій пов'язаний не лише із посиленням впливу на усі сфери розвитку людства через діяльність транснаціональних корпорацій, які за ресурсним потенціалом не лише не поступаються окремим країнам, а фактично контролюють більшість політичних процесів у світовому вимірі, але й певними юридичними відмінностями їх статусу. Так, для прикладу, в США до корпорацій відносяться приватні та публічні акціонерні товариства, а, згідно досліджень О. Сиродоевої, їх ключові ознаки можна визначити як «... обмежена відповідальність учасників за її боргами; вільне відчуження власниками своїх корпоративних прав; наявність централізованого управління; безстроковий період існування; висока міра роздробленості пакету акцій» [10, с. 21]. У Великій Британії під терміном «корпорація» розуміють будь-яку юридичну особу, а ті, діяльність яких спрямована на отримання прибутку поділяють на публічні та приватні акціонерні товариства. Як і в США, для корпорацій у Великій Британії характерні ознаки, які є доволі схожими, хоча особлива увага приділяється інформаційній прозорості. У Німеччині до корпорацій відносять акціонерні товариства, товариства неакціонерного типу, зокрема товариства з обмеженою відповідальністю, та інші організаційні об'єднання капіталів. Найбільш суттєвою особливістю є віднесення до числа корпорацій саме товариств із обмеженою відповідальністю. У Франції відсутній законодавчо визначений термін «корпорація», а в Японії під ним розуміють діяльність парт-

нерства (аналог товариства із обмеженою відповідальністю) та акціонерних товариств (поділяються на публічні та приватні).

В Україні наявне визначення корпорації лише у Господарському кодексі, де його суть подано як «...договірне об'єднання, що створене на основі складання виробничих, наукових та комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, із делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного із учасників органам управління корпорації» [3]. Таке визначення не можна визначити таким, що у повній мірі відповідає змісту корпорації в економічно розвинутих країнах, адже фактично обмежує коло її учасників підприємствами.

У науковій літературі трактування терміну «корпорація» також характеризується суттєвими відмінностями. Так, у вузькому розумінні, за твердженнями М. Гольцберга, під цим терміном потрібно розуміти «...юридичну особу, яка представляє об'єднання вкладників капіталу (акціонерів) для здійснення певної діяльності. Корпорації мобілізують інвестиційний капітал шляхом розміщення (емісії) і розповсюдження (продажу) цінних паперів» [2, с. 112]. У свою чергу, широкі трактування представлено в науковій праці [5, с. 21] як «... будь-яка організована група людей та юридичних осіб, що об'єднані загальним економічним інтересом, професійною належністю, спільною економічною діяльністю, правилами поведінки». Поруч з цими визначеннями, на нашу думку, доцільно приділити увагу ще одному підходу, який передбачає віднесення до корпорацій не лише акціонерних товариств, але й інших різновидів господарських товариств. Такої точки зору дотримуються С. Глусь та Т. Беседіна. Так, С. Глусь подає визначення корпорації як «...АТ, ТзОВ або ТзДВ, управління якими здійснюється через складну централізовану систему органів, учасники її щодо неї здійснюють інвестиційну діяльність з метою отримання дивідендів, і така участь породжує у них сукупність корпоративних прав» [1, с. 15–16]. Вважаємо, що цей аспект є важливим, зважаючи на відсутність чіткого правового визначення в українському законодавстві та відповідності європейській практиці.

Здійснене узагальнення [1–2; 5; 7; 10] дозволило визначити характерні ознаки, притаманні для корпорацій в згаданих вище економічно розвинутих країнах світу:

- корпорація є юридичною особою;
- корпорація засновується шляхом об'єднання капіталів через добровільні внески;
- обмежена відповідальність учасників, тобто інвесторів, що сприяє зменшенню їх ризиків, при одночасній здатності корпорації отримати необхідні фінансові ресурси;
- власність відокремлена від управління;
- суттєва концентрація управлінських функцій на вищих рівнях ієрархічної структури;
- корпоративні права визначаються часткою учасника в статутному капіталі.

Зважаючи на негативну тенденцію зміни більшості показників, які характеризують тенденції розвитку українських підприємств, значну кількість яких, зокрема АТ, ТзОВ та ТзДВ, можна вважати корпораціями, проблема забезпечення корпоративної безпеки є актуальною.

Здійснений науковий пошук дозволив виявити, що проблемі забезпечення корпоративної безпеки не приділяється належна увага. Так, сьогодні існує лише кілька визначень цього терміну, а теоретико-методологічні підходи, методичні основи та практичні рекомендації перебувають на стадії формування.

Для прикладу процитуємо кілька визначень корпоративної безпеки, які належать до різних наукових підходів. В науковій роботі П. Кравчука цей термін визначено як «...стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз, що гарантує найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів суб'єктів господарювання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного розвитку» [6, с. 166], тобто автор ставить акцент на важливості захисту бізнесу та ефективному використанню наявних ресурсів. В. Франчук подає корпоративну безпеку як «...стан корпоративної системи в межах граничних значень і здатність протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію власних інтересів» [10, с. 162], тим самим наголошуючи на важливості формування системи корпоративної безпеки для ефективної протидії загрозам. Вважаємо за доцільне процитувати і визначення О. Рудковського: «... стан захищеності стабільного функціонування та корпоративних інтересів підприємства від потенційних і реальних загроз, що досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його інтересів відповідно до інтересів

суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища» [8, с. 142]. Саме останнє із процитованих визначень можна вважати таким, що відображає сутність саме корпоративної безпеки, зокрема через увагу до досягнення корпоративних інтересів та їх гармонізації, і не тяжіє до відомих визначень економічної безпеки підприємства.

На нашу точку зору, беручи до увагу процитовані вище визначення, корпоративна безпека підприємства повинна бути спрямована на:

- здійснення захисту корпорації, в т.ч. від негативної дії зовнішніх та внутрішніх загроз;
- забезпечення найбільш ефективного використання наявних корпоративних ресурсів;
- досягнення корпоративних інтересів;
- перешкоджання виникненню корпоративних конфліктів;
- формування безпечних умов сталого розвитку підприємства.

У відповідності до цих ключових аспектів мету корпоративної безпеки можна визначити як досягнення корпоративних інтересів завдяки ефективному використанню наявних ресурсів та здатності організації захисту, що уможливорює формування безпечних умов сталого розвитку підприємства.

Виходячи із цих міркувань, на нашу точку зору, функціональна структура корпоративної безпеки повинна складатися із таких складових:

- економічна (полягає в найбільш ефективному використанні корпоративних ресурсів для досягнення корпоративних інтересів);
- фінансова (забезпечує фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність, ділову активність, рентабельність діяльності підприємства);
- кадрова (передбачає забезпечення підприємства працівниками необхідного кваліфікаційного рівня, організацію ефективної системи управління персоналом, застосування мотиваційних механізмів для зростання продуктивності праці, зменшення ймовірності виникнення та мінімізацію втрат через реалізацію загроз пов'язаних з дією працівників);
- техніко-технологічна (спрямована на забезпечення ефективного використання основних засобів та їх окремих складових, здійснення контролю за фізичним та моральним зносом, застосування прогресивних та конкурентних технологій виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг);
- інформаційна (формує умови захисту інформаційних ресурсів підприємства та створення ін-

формаційно–аналітичного підґрунтя для управління підприємством);

– силова (забезпечує фізичних захист майна та персоналу).

Вважаємо за потрібне приділити увагу ще одному важливому аспекту забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств, який полягає у визначенні сукупності ключових зовнішніх та внутрішніх загроз. Такий підхід узгоджується із суттю більшості визначень, окремі з яких нами процитовані вище, які передбачають організацію захисту від негативної дії загроз як основу формування безпечних умов розвитку корпорації.

Шляхом узгодження точок зору експертів з числа провідних фахівців промислових підприємств та науковців, в колі інтересів яких перебуває проблематика забезпечення безпеки суб'єктів господарювання, нами визначено ключові зовнішні загрози для корпоративної безпеки:

– несприятливі макроекономічні умови здійснення господарської діяльності;

– низька купівельна спроможність населення;

– недостатньо ефективна фіскальна політика держави;

– недобросовісна конкуренція;

– обмежений доступ до фінансових ресурсів;

– високий рівень політичної, соціальної та військової напруженості.

Внутрішні загрози перш за все пов'язані із специфікою господарської діяльності кожної корпорації, але узгодження думок експертів дозволило виділити наступну сукупність:

– неефективна система корпоративного управління;

– нестача висококваліфікованих працівників;

– недостатність ресурсів для модернізації та оновлення матеріально–технічної бази;

– неналежний рівень корпоративної культури;

– неефективне використання корпоративних ресурсів;

– наявність корпоративних конфліктів.

Визначена сукупність загроз повинна стати інформаційним підґрунтям для формування системи корпоративної безпеки як необхідної складової управління корпорацією.

Висновки

Історія формування корпоративного сектору в Україні є порівняно короткою, а проблеми є наслідками як трансформаційних процесів в національній економіці, так і змінами у світовому

економічному просторі. Розроблення необхідних теоретико–методичних, наукових та прикладних положень забезпечення корпоративної безпеки покликано сформуванню необхідні безпечні умови розвитку кожного підприємства, тим самим забезпечивши стабілізацію економічних, політичних й соціальних процесів в країні.

Корпоративна безпека підприємства є новим і недостатньо дослідженим поняттям, інтерес до якого продиктований поточними умовами розвитку підприємництва в Україні. Сформульована мета, окреслені завдання та визначені ключові зовнішні та внутрішні загрози складають необхідне інформаційне підґрунтя для подальших досліджень.

Вважаємо що в подальшому доцільно приділити увагу розробленню методологічних засад формування системи корпоративної безпеки українських підприємств.

Список використаних джерел

1. Глусь Н. С. Корпорація та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту / Н. С. Глусь // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – К., 2000. – 21 с.

2. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Операции с ценными бумагами. Фондовая биржа / М. А. Гольцберг. – К., 1992. – 112 с.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

4. Діяльність суб'єктів господарювання : стат. зб. / за ред. М. С. Кузнецової. – К. : Консультант, 2017. – 455 с.

5. Довгань Л. Є. Корпоративне управління : навчальний посібник / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К. : Кондор, 2007. – 174 с.

6. Кравчук П.Я. Сутність та передумови виникнення поняття корпоративної безпеки підприємства / П.Я. Кравчук // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 1. – С. 165–170.

7. Обліково–аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. – 276 с.

8. Рудковський О. В. Формування функцій управління корпоративної безпеки / О. В. Рудковський // Соціально–економічний розвиток регіонів і контексті міжнародної інтеграції. – 2013. – № 12 (1). – С. 141–146.

9. Сальвиоли Г. Капіталізм в античному мирі: Етюд по історії господарського быта / Г. Сальвиоли. –

Харьков–Екатеринослав: Изд–во Всеукраинского гос. изд–ва, 1922. – 187с.

10. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ) / О. Н. Сыродоева. – М.: Издательство «Спарк», 1996. – 112 с.

11. Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки / В.І. Франчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С.161–167.

References

1. Glus' N. S. (2000), Korporaciya ta korporatyvne pravo: ponyattya, osnovni oznaky' ta osobly'vosti zaxy'stu [Corporation and corporate law: concept, main features and features of protection]. Abstract of candi–date's thesis. Kyiv: Derzhavnyi ekonomiko–tekhnohichnyi universytet transport [in Ukrainian].

2. Gol'cberg M. A. (1992), Akcionernye tovarishhestva. Operacii s cennymi bumagami. Fondovaja birzha [Joint–stock companies Securities Transactions. Stock Exchange]. Kyiv, [in Ukrainian].

3. Gospodars'kyj kodeks Ukrayiny' vid 16.01.2003 r. / URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436–15>.

4. Kuznyetsova, M. S. (2017), Diyal'nist' sub'yektiv hospodaryuvannya [Activity of economic entities], Konsultant, Kyiv, [in Ukrainian]

5. Dovgan' L. Ye., Pastuxova V. V., Savchuk L. M. (2007), Korporatyvne upravlinnya [Corporative management]. Kondor, Kyiv, [in Ukrainian].

6. Kravchuk P.Ya. (2005), Sutnist' ta peredumovy' vy'ny'knennya ponyattya korporatyvnoyi bezpeky' pidpryyemstva [The essence and prerequisites for the emergence of the concept of enterprise corporate security]. Naukovy'j visny'k Voly'ns'kogo derzh. un–tu im. Lesi Ukrayinky'. 2005, Vol. 1: 165–170 [in Ukrainian].

7. Shtanhreta, A. M. (2017), Oblikovo–analychne zabezpechennya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoju pidpryyemstva [Accounting and analytical support for managing the economic security of the enterprise]. Ukr. akad. druzarstva, L'viv, [in Ukrainian].

8. Rudkovs'kyj O. V. (2013), Formuvannya funkcij upravlinnya korporatyvnoyi bezpeky' [Formation of corporate security management functions]. Social'no–ekonomichny' rozvy'tok regioniv i konteksti mizhnarodnoyi integraciyi. 2013, Vol. 12(1): 141–146 [in Ukrainian].

9. Sal'violi G. (1922), Kapitalizm v antichnom mire: Jetjud po istorii hozjajstvennogo bytam [Capitalism in the ancient world: Study on the history of economic life]. Izd–vo Vseukraiskogo gos. izd–va, Har'kov–Ekaterinoslav, [in Ukrainian].

10. Syrodoeva O.N. (1996), Akcionerное право SShA i Rossii (sravnitel'nyj analiz) [Stock law of the United States and Russia (comparative analysis)]. Izdatel'stvo «Spark», Moskva, Rossijskaja Federacija [in Russian].

11. Franchuk V. I. (2009), Teorety'chni zasady' korporatyvnoyi bezpeky' [Theoretical foundations of corporate security]. Aktual'ni problemy' ekonomiky. 2009, Vol. 7: 161–167 [in Ukrainian].

Дані про автора

Шира Тарас Богданович,

к. е. н. доцент кафедри фінансово–економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

e–mail: taras.sh13@gmail.com

Данные об авторе

Шира Тарас Богданович,

к. э. н. доцент кафедры финансово–экономической безопасности, учета и налогообложения, Украинская академия книгопечатания

e–mail: taras.sh13@gmail.com

Data about author

Taras Shira,

PhD in economics, associate professor, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

e–mail: taras.sh13@gmail.com

УДК 343.9.018.3

ТКАЧЕНКО О.М.

Віктимність підприємства – одна з детермінант формування його безпеки

Загальноприйнятним є визначення, що станом безпеки будь–якого суб'єкта визнається такий його стан, коли йому не загрожує небезпека. Оскільки економічні відносини, в яких функціонує господарюючий суб'єкт, врегульовано за допомогою правових норм, то ми можемо стверджувати, що однією із форм економічної небезпеки є економічні правопорушення або правопорушення в сфері економіки.